

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Naturalismo brasileiro: a representação do negro em, *O Cortiço*, de Aluísio Azevedo, e suas implicações em sala de aula

Matheus Araújo Santos¹
Carmelinda Carla Carvalho e Silva²
Teresinha de Jesus Castro³

¹Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, matheussantos0001@aluno.uespi.br

²Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, carmelinda.sig7@gmail.com

³Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, teresinha.dejesuscastro2008@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19868604

Resumo

O presente trabalho analisa a construção da identidade racial das personagens negras no romance *O Cortiço*, de Aluísio Azevedo, à luz da crítica pós-colonial. Inserida no contexto do Naturalismo brasileiro, estética influenciada pelo determinismo e pelo darwinismo social, a obra evidencia representações que associam o sujeito negro à animalização, à inferioridade moral e à subalternização. A pesquisa fundamenta-se nas contribuições teóricas de Stuart Hall, que compreende a identidade como construção histórica e discursiva, e de Thomas Bonnici, cujos estudos em crítica pós-colonial problematizam os efeitos do imperialismo na literatura. A partir da análise de trechos do romance, observa-se que as personagens Bertoleza e Rita Baiana são construídas por meio de processos de zoomorfização e racialização que reforçam hierarquias sociais e raciais. Além da análise literária, o estudo discute as implicações da leitura da obra no ambiente escolar, considerando a necessidade de mediação crítica, conforme orientações da Base Nacional Comum Curricular. Conclui-se que a abordagem contextualizada do romance é fundamental para evitar a naturalização de estereótipos e promover uma formação leitora crítica, capaz de compreender a literatura como produto histórico e espaço de disputa simbólica.

Palavras-Chaves: Naturalismo; Identidade racial; Crítica pós-colonial; Ensino de literatura; Mediação crítica.

1. INTRODUÇÃO

O Naturalismo, estética iniciada na França com Émile Zola, chega ao Brasil no final do século XIX, tendo como marco inicial *O Mulato*. Influenciado pelos estudos de Charles Darwin e pelas teorias deterministas, o movimento buscou conferir à literatura um caráter científico, explicando comportamentos humanos a partir de fatores biológicos e sociais. Nesse contexto, *O Cortiço* representa o auge do Naturalismo brasileiro ao retratar relações de poder e hierarquias raciais na sociedade oitocentista.

Diante disso, este trabalho parte da seguinte problemática: como se constrói a identidade racial da pessoa negra na narrativa naturalista e quais os impactos dessa construção no ambiente escolar? Fundamentado na concepção de identidade como construção histórica e cultural, propõe-se analisar criticamente as representações das personagens negras na obra e refletir sobre suas implicações pedagógicas.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza bibliográfica e analítica. Utiliza-se como principal aporte teórico a crítica pós-colonial, especialmente as contribuições de Thomas Bonnici (2003), para examinar como o romance incorpora discursos de superioridade europeia e legitima hierarquias raciais.

Foram selecionados e analisados trechos da obra que evidenciam processos de animalização, racialização e subalternização das personagens negras, interpretados à luz da concepção de identidade proposta por Stuart Hall (2006). Além disso, o estudo estabelece diálogo com o contexto educacional, considerando que a obra integra o repertório literário trabalhado nas escolas brasileiras. Nesse sentido, discute-se a importância da mediação crítica na leitura do romance, em consonância com as orientações da BNCC, como estratégia para promover reflexão histórica e evitar a naturalização de estereótipos raciais.

3. A CARICATURA RACIALIZADA DOS PERSONAGENS

Em “O Cortiço”, os personagens negros são representados por meio de características voltadas ao instituto, como a sensualidade, que pode ser observado em Rita Bahiana, e a inferioridade moral, observado especialmente em Bertoleza. Essa associação, à luz da perspectiva de Hall, não expressa a essência do sujeito negro, mas o discurso histórico daquele momento. Essa concepção socialmente construída e que pode ser visualizada na obra, pertence a um processo maior iniciado pelo imperialismo, como explica Bonnici (2003) ao afirmar que “O legado do imperialismo foi construir as estruturas científicas sobre crenças existentes e herdadas, com a finalidade de indicar e consolidar os supostos donos do mundo” (Bonnici, 2003, p. 258). O autor explica como a ideia de superioridade europeia foi historicamente

construída, por escritores, historiadores e estudiosos, a exemplo das proezas heroicas dos portugueses na Ásia e África que culminaram na construção da suposta superioridade do homem europeu (Bonnici, 2003). Nas palavras de Bonnici, “Percebe-se, de fato, um discurso etnocêntrico repressivo que legitima o controle europeu sobre o Oriente através do estabelecimento de um construto negativo” (Bonnici, 2003, p. 259). Desse modo, a obra base do Naturalismo brasileiro incorpora o discurso imperialista e escancara a subalternização das pessoas negras, uma das premissas usadas pelo branco europeu para legitimar sua dominação. O aspecto racial pode ser observado quando Bonnici (2003) explica que o fator “raça” construiu um relacionamento desigual entre colonizador e colonizado, assim sendo, o discurso da “raça”, que na perspectiva de Hall nada mais é que “[...] uma categoria discursiva e não uma categoria biológica” (Hall, 2006, p. 63), foi usado como um mecanismo para justificar a escravidão. Nas palavras do estudioso:

Aos olhos dos europeus colonizadores, o estado naturalmente inferior dos colonizados era um fator indiscutível, “provado” no século XIX pelas teorias da evolução e da sobrevivência do mais forte na doutrina darwinista (Bonnici, 2003, p. 262).

Ou seja, ao considerar o colonizado como “naturalmente inferior”, a ideologia imperialista desloca a opressão do campo político para o campo biológico e acaba transformando as relações históricas de dominação em supostas verdades científicas. Em “O Cortiço”, a associação do sujeito negro ao instinto e à inferioridade conversa diretamente com essa tentativa de justificar a hierarquia racial por meio de argumentos “científicos”. As representações raciais presente no romance azevediano não se restringe a aquele período histórico, mas coadunam com a construção de um estereótipo do negro, que embora elaborada no século XIX, atravessam o tempo e pode integrar o imaginário coletivo brasileiro e construir um pensamento de inferioridade racial, quando não lido e interpretado de uma forma crítica. É importante destacar que, mesmo a obra sendo interpretada como um instrumento de denúncia às mazelas vigentes, é importante compreender como a narrativa, em um momento, denuncia o meio social e outrora legítima, na narrativa a subalternidade do sujeito negro.

O conceito de subalterno discutido por Bonnici pode ser entendido como o sujeito que está sob domínio de uma hegemonia da classe dominante (Bonnici, 2003). Logo, este entendimento está estritamente ligado aqueles personagens negros marginalizados na obra, como Bertoleza, Rita Bahiana, Firmo, além das lavadeiras e dos trabalhadores que rodeiam aquele cortiço. Em se tratando especificamente de Bertoleza, a negra que vive sob domínio de João Romão - branco explorador e dono do cortiço - e Rita Baiana, - retratada como uma mulata sensual e provocante - essas personagens são dentro da narrativa, animalizadas, e por isso,

passam por um processo de zoomorfização, característica também da estética naturalista. E como explica Lacaz-Ruiz:

A animalização do homem é um fenômeno que pode ser abordado de diferentes maneiras. Desde a consideração do homem que é animalizado por realizar atos não humanos até àqueles que são tratados pela sociedade como animais, passando pela animalização na forma de fábulas ou das histórias em quadrinhos. Um outro aspecto que vale a pena considerar é o de abordar os animais com os critérios humanos; projetar atitudes e sentimentos humanos no animal. (Lacaz-Ruiz, et al. 1998, p.29)

Na narrativa isso fica explícito na construção da figura de Bertoleza: “Na sua obscura condição de animal de trabalho [...]” (Azevedo, 2019, p. 195) ; “Todo o dono, nos momentos de bom humor, afaga o seu cão...[...].” (Azevedo, 2019, p. 195); “[...] trabalhando e mais a amiga como uma junta de bois [...]” (Azevedo, 2019, p. 10). Já em Rita Baiana, os seguintes trechos ganham destaque “só aquele demônio, tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada;[.]” (Azevedo, 2019, p. 78); “[...] ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida,[.]” (Azevedo, 2019, p. 78).

A partir da afirmação de Lucaz-Ruiz et al. (1998), é possível constatar que em “O Cortiço” a animalização dessas personagens não se dá de maneira ingênua ou apenas estética, mas sim como uma técnica usada para reforçar hierarquias sociais e raciais. Em se tratando de Bertoleza, a expressão “animal de trabalho” vai além da metáfora em si, ela reduz à condição de força produtiva e conseqüentemente esvaziando a subjetividade da personagem. Além disso, a comparação com o cão é usada para enfatizar sua posição de subalterna, isso porque a relação estabelecida é a de dono e propriedade, na qual evidencia uma estrutura de poder que naturaliza a exploração. No caso de Rita Baiana, essa personagem é animalizada por meio da sensualidade e do instinto, e isso pode ser vislumbrado quando a personagem é associada à “cobra amaldiçoada” e à “muriçoca doida”, nestes fragmentos a personagem é vinculada a imagens que evocam sedução e ameaça, diferindo de Bertoleza, cuja animalização está ligada ao trabalho e à submissão, Rita é relacionada ao corpo e ao desejo, gerando uma construção que racionaliza a mulher negra como figura instintiva e hiperssexualizada.

Dessa forma, a animalização das personagens negras coaduna diretamente com o determinismo naturalista, que buscava explicar comportamentos humanos a partir de fatores biológicos e raciais. Quando a narrativa azevediana aproxima o sujeito negro do campo do instinto e da animalidade, a obra reforça a concepção de que determinadas características seriam inerentes à raça, o que acaba por contribuir para a consolidação de uma identidade marcada pela inferiorização, e sob a luz da perspectiva de Stuart Hall, essas representações não expressam uma essência do sujeito negro, mas fazem parte de um sistema discursivo

historicamente construído. Portanto, a animalização desempenha um papel simbólico que retira humanidade e conseqüentemente legitima desigualdades.

Não obstante, há outros trechos que evidenciam que a inferiorização de personagens negros não se restringem à sua animalização, mas também em retratar o ambiente de forma insalubre e precária em que esses indivíduos estão inseridos, como nos fragmentos: “[...] viveiro de larvas sensuais em que irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma lama; paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, donde brota a vida brutalmente, como de uma podridão [...]” (Azevedo, 2019, p. 227); “[...] o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. [...] ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida [...]” (Azevedo, 2019, p. 36-37). Os trechos acima explicitam como o determinismo - característica presente no naturalismo está presente na construção narrativa da história. Quando, durante o enredo, o narrador descreve que no local há “lama”, “paraíso de vermes” e “lodo quente” a narrativa reforça a lógica determinista da estética literária e dessa forma tenta justificar que tal realidade é determinada pelo ambiente.

Ainda nas palavras de Bonnici, o estudioso explica que

O colonizador, seja espanhol, português, inglês, se impõe como poderoso, civilizado, culto, forte, versado na ciência e na literatura. Por outro lado, o colonizado é descrito constantemente como sem roupa, sem religião, sem lar, sem tecnologia, ou seja, em nível bestial (Bonnici, 2003, p. 265).

Essa concepção vai de encontro com a relação entre João Romão e Bertoleza. João Romão, o branco colonizador que se utiliza de Bertoleza - a personagem racializada - para ascender socialmente, e que no decorrer da narrativa é inferiorizada em relação ao seu colonizador, como evidenciado nos seguintes fragmentos: “[...] Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua” (Azevedo, 2019, p. 14); “[...] era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios [...]” (Azevedo, 2019, p. 14); “[...] Bertoleza representava agora ao lado de João Romão o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante” (Azevedo, 2019, p. 15). Logo, a relação entre João Romão e Bertoleza reproduz a lógica colonial descrita por Bonnici, pois a ideia de “raça superior” revela a internalização da hierarquia racial, ao passo que o controle financeiro exercido por João Romão escancara o domínio econômico típico da colonização. Portanto, Bertoleza é reduzida à força de trabalho e à funcionalidade doméstica, sendo privada de autonomia e subjetividade. Assim, a personagem encarna a figura do colonizado inferiorizado, cuja existência serve ao projeto de ascensão social do colonizador.

4. AS IMPLICAÇÕES EM SALA DE AULA

Como sintetizado por Antônio Cândido, a literatura se apresenta como universal e presente em todos os tempos, sendo instrumento imprescindível para o homem (Cândido, 2023). O crítico discute a grande importância da literatura e defende o seu direito, além de afirmar que a sua importância é equiparada à educação familiar ou escolar, e que por esse mesmo motivo é inserida nos currículos escolares, pois trata-se de um importante mecanismo de educação e instrução (Cândido, 2023). Compreendendo a grande importância da literatura, especialmente no ambiente escolar, o presente trabalho buscou compreender como a construção de sujeitos negros, são construídos em “O Cortiço”, e em seguida, compreender de que forma isso pode ecoar na sala de aula.

O que se pode constatar é que a leitura de uma obra da magnitude do “O Cortiço” exige uma mediação crítica em sala de aula, esse mecanismo de mediação crítica, pode ser vislumbrado, por exemplo, na Sequência Didática (SD) proposta por Cosson (2009), a saber: Motivação, momento em que o mediador prepara o estudante para adentrar o texto; a Introdução, que se realiza quando o mediador apresenta o autor e a obra; a Leitura, passo que marca a apropriação propriamente dita do texto pelo aluno, e por fim, a Interpretação, que é o momento em que ocorre as exposições de ideias e debate. Ou seja, trata-se de uma metodologia em que o mediador instrumentaliza o estudante de ferramentas reflexiva e crítica, e dessa forma supera um modelo de leitura mecanicista e pouco analítico.

Conforme as palavras de Anaya (2020)

A mediação literária deve contribuir, deste modo, para a construção de significados. [...] A mediação é, portanto, uma maneira de ensinar a interpretar e dar significados aos textos, de descobrir os procedimentos para compreendê-los, ainda mais quando se trata de textos clássicos [...] A mediação literária tem, neste caso, uma tarefa fundamental: desvelar, ressaltar, contextualizar, relacionar, interpretar, a fim de que o passado possa ser compreendido sob a ótica do presente (Anaya, 2020, p.12).

Assim, ao contextualizar o Naturalismo, e explicitar seu projeto estético e social, o professor impede que os estudantes internalizem de modo acrítico as ideologias presentes na narrativa, ao passo que promove uma leitura histórica e reflexiva. Em vista disso, a leitura de “O Cortiço”, quando realizada sem a devida mediação crítica, que é preconizada na formação dos alunos pela BNCC, pode levar à naturalização das representações marcadas pelo determinismo e pela animalização de sujeitos negros que na obra são socialmente inferiorizados. E essa nuance vai na contramão da BNCC à medida que este documento normativo preconiza nas competências gerais da educação básica “[...]o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade [...] sem preconceitos de

qualquer natureza” (Brasil, 2018, p. 10). A escola, dessa forma, assume um papel ético sobretudo diante do racismo estrutural ao estimular os alunos a exercitarem uma percepção crítica do conteúdo em sala de aula discutido, no caso de “O Cortiço”, quando o professor problematiza e propõe uma leitura histórica e reflexiva ele contribui para que o entendimento da obra vá além de um mero contato superficial que por vezes, ocasiona uma má interpretação dos elementos da narrativa. O intuito é que ocorra mediação crítica durante a leitura dessa obra em sala de aula, de modo que os estudantes possam extrair dela uma percepção crítica e reflexiva, contribuindo para a formação integral do aluno.

CONCLUSÃO

Portanto, foi possível concluir que a partir da análise da representação do sujeito negro em “O Cortiço” através das lentes da teoria pós-colonialista, foi evidenciado como a estética naturalista, que é marcada pelo determinismo e pelo darwinismo social contribuiu para a construção de imagens racializadas que associam o negro à animalidade e à inferioridade moral. Convém ainda ressaltar que mesmo que o romance possa ser interpretado como uma denúncia das mazelas sociais do período vigente, não se pode negligenciar que suas estratégias narrativas também incorporam discursos científicos e ideológicos que legitimam hierarquias raciais. E a partir da crítica pós-colonial, foi possível compreender que as representações destacadas fazem parte de um sistema discursivo historicamente construído para sustentar as relações de poder geradas principalmente pelo Imperialismo. Tendo isso em vista, a escola assume um papel basilar, pois a leitura de clássicos do cânone nacional como “O Cortiço” requer uma abordagem que contextualize a estética naturalista e estimulem a percepção crítica dos alunos. Assim, por meio de uma mediação crítica e fundamentada teoricamente, é possível evitar a naturalização de estereótipos, além de gerar uma formação leitora crítica nos alunos que seja capaz de compreender a literatura como produto histórico e como espaço de disputa simbólica.

Referências:

ANAYA, Juan Mata. Mediação, leitura e literatura. **Revista da FUNDARTE**, Montenegro, ano 20, n. 42, p. 1-21, jul./set. 2020. Disponível em: <https://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/article/view/787>. Acesso em: 25 fev. 2026.

AZEVEDO, Aluísio. **O cortiço** [recurso eletrônico]. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2019. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/items/6b92d0ea-dad8-4ecc-9de1-5759932b311d>. Acesso em: 25 fev. 2026.

BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana (org.). **Teoria literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas**. Maringá: EDUEM, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.

CANDIDO, Antonio. **Vários escritos**. São Paulo: Todavia, 2023.

COSSON, Rildo. **Letramento literário: teoria e prática**. São Paulo: Contexto, 2009.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 11. ed. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

LACAZ-RUIZ, Rogério et al. A animalização do homem: uma visão ontológica do ser individual e do ser social. **Videtur (USP)**, São Paulo, v. 4, n. 4, p. 29-38, 1998. Disponível em: [Animalização do Homem: uma Visão Ontológica do Ser Individual e do Ser Social](#). Acesso em: 26 fev. 2026.

SODRÉ, Nelson Werneck. **O naturalismo no Brasil**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.